

Akıllı Kentler ve Ortaya Çıkan Rollerini

Smart Cities and Their Emerging Roles

Ali Şimşek¹ Zeynep Baylak² Savaş Akçay³ Sercan Pınar⁴ Fazilet Uluyurt⁵

¹ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-2636-7308, Konya, Türkiye

² Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-1070-4314, Konya, Türkiye

³ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-6012-1992, Konya, Türkiye

⁴ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-1051-2915, Konya, Türkiye

⁵ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0001-6155-1015, Konya, Türkiye

ÖZET

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte insanlar bilgiye sadece erişim sağlamakla yetinmemiş aynı zamanda bilgiyi işlemeyi ve yönetmeyi de istemişlerdir. Bu bağlamda, akıllı kent uygulamalarının kapsamı bu istem doğrultusunda genişlemiştir. Akıllı kent uygulamalarının kentin tamamında faaliyet gösterebildiği göz önünde bulundurulduğunda, akıllı kent uygulamalarının yerel yönetimlerin hizmet sunumu noktasında yükünü paylaştığı söylenebilir. Yerleşik yaşam öncesi güvenlik kaygısı ve iş bölümü gibi gerekçeler ile bir arada yaşayan insanlar, yerleşik yaşama geçtikten sonra üretim ve meslek grupları gibi sosyal ilişkiler çerçevesinde bir arada yaşamaya devam etmiştir. Bu sebeple kentler insan doğasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış yerleşim birimleridir. Kentlerin sorunları ve ihtiyaçları karşısında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten akıllı kent uygulamaları, küreselleşen dünyada birçok yönüyle birbirleriyle etkileşim içerisinde olan kentlerin, yaşanabilirliğine, rekabet edilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine etki ederek yeni bir yöntem yaklaşımının belirlenebilmesinde etkili olmuştur. Akıllı kentlerin gelişimine katkı sağlayan; “akıllı vatandaş, akıllı yönetim, akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı yaşam” gibi altı ana unsur bulunmaktadır. Akıllı kentler, kentteki yol, köprü, kanalizasyon gibi altyapıların ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmetlerinin durumunu takip ederek kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayan ve akıllı çözümler üreterek vatandaşlara sunulan hizmetleri en yüksek seviyeye getirmeyi amaçlar. Bu bağlamda akıllı kentler için çevresel sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi ve refah, katılımcılık son olarak da bilgi entelektüel sermaye olmak üzere akıllı kentlerin temelde dört hedef unsuru etrafında akıllı kentler ve değişen şartlara ve koşullarla ortaya çıkan rollerinin ortaya konulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada tez, makale ve bildiriler ana materyali oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde yorumlanması ana yöntemi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, E-katılımcılık, Kent, Yönetişim.

ABSTRACT

With the transition from the industrial society to the information society, people not only wanted to access information but also wanted to process and manage it. In this context, the scope of smart city applications has expanded in line with this demand. Considering that smart city applications can operate throughout the city, it can be said that smart city applications share the burden of local governments in terms of service provision. People who lived together for reasons such as security concerns and division of labor before settled life, continued to live together within the framework of social relations such as production and professional groups after the transition to settled life. For this reason, cities are settlements that emerged as a result of human nature. Smart city applications, which produce innovative and sustainable solutions to the problems and needs of cities, have been effective in determining a new method approach by affecting the livability, competitiveness and sustainability of cities that interact with each other in many aspects in the globalizing world. Contributing to the development of smart cities; There are six main elements such as "smart citizen, smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment and smart life". Smart cities aim to maximize the services offered to citizens by monitoring the status of infrastructures such as roads, bridges and sewers in the city and public services such as education, health and security, contributing to the effective use of resources and producing smart solutions. In this context, the main purpose of the study is to reveal the roles of smart cities and their roles that emerge with changing conditions and circumstances, around four basic target elements of smart cities: environmental sustainability, quality of life and welfare, participation, and finally knowledge and intellectual capital. Thesis, articles and papers constitute the main material in the study. Interpreting the obtained data within a cause and effect relationship constituted the main method.

Keywords: Smart City, E-participation, City, Governance.

GİRİŞ

Dünya üzerinde ve ülkemizde yeni uygulamalar olarak nitelendirilebilen “Akıllı Kent” uygulamalarını kamu yönetiminin geçirdiği dijitalleşme serüveninin bir çıktısı olarak ifade etmek mümkündür. Sanayi

Citation: Şimşek, A., Baylak, Z., Akçay, S., Pınar, S. & Uluyurt, F. (2024), “Akıllı Kentler ve Ortaya Çıkan Rollerini”, International QMX Journal, 3(2), 978-991. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte insanlar bilgiye sadece erişim sağlamakla yetinmemiş aynı zamanda bilgiyi işlemeyi ve yönetmeyi de istemişlerdir. Bu bağlamda, akıllı kent uygulamalarının kapsamı bu istem doğrultusunda genişlemiştir. Akıllı Kentler eğitim, sağlık, ulaşım, temizlik ve sosyal belediyeçilik gibi birçok alanı kapsayan uygulamaları ile bugün dünya üzerinde ve ülkemizde varlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda hızlı nüfus artışı, bölgesel kriz, trafik, doğal afet gibi yerel ve global temelli olan kentin birçok sorununa karşın etkin ve hızlı çözümler üreten “Akıllı Kent” uygulamaları, kentler için elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kentteki ihtiyaçların ve sorunların öncelikle tespitinin ve çözümünün yapıldığı birim ise halka en yakın birim olan yerel yönetimlerdir. Akıllı kent sistemlerinin sağladığı etkin ağ kanalı ile kentin 2 hizmet sunucusu konumunda olan belediye yönetimlerinin sahip olacağı hızlı iletişim ve erişim sayesinde kentsel bütünlük sağlanabilecek ve bu ağlar sayesinde hızlı ve etkin belediye hizmetlerinin sunumu da kolay hale gelecektir. Akıllı kent sistemleri bünyesinde kurulan ağlar ile kentte iletişim ve erişim bağlamında bir bütünlük sağlanmış olunacaktır.

Bu sayede kentin en yakın noktası ile en uzak noktası arasındaki erişim farklılığı ortadan kalkacak ve kent bir bütün haline gelecektir. Akıllı kent uygulamaları ile bütün haline gelen kentte, hizmetlerin en uzak köşeye kadar erişiminin mümkün hale gelmesi kentte fırsat eşitliğinin belli ölçüde sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Artan kent nüfusu, büyüyen şehirler yerel yönetimlerin üzerine düşen yükün ve sorumluluğun arttığı bir göstergesi olmuştur. Akıllı kent uygulamalarının kentin tamamında faaliyet gösterebildiği göz önünde bulundurulduğunda, akıllı kent uygulamalarının yerel yönetimlerin hizmet sunumu noktasında yükünü paylaştığı söylenebilir. Kentte çöplerin toplanmasından trafik akışının yönlendirilmesine, toplu taşıma hatlarının düzenlenmesinden yaşlı vatandaşların bakım hizmetlerine kadar birçok alanda varlık gösteren akıllı kent uygulamalarının doğrudan veya dolaylı olarak yerel yönetimlerin etkin hizmet sunumunda önemli bir yer edindiği ifade edilebilir. Akıllı kent uygulamalarının hizmet sunumundaki kapsayıcılık ve bütünleştiricilik yönlerinin olması belediyelerin sosyal belediyeçilik hizmetlerinin gelişmesine ayrıca katkıda bulunmuştur. Akıllı kent uygulamaları ile halkın bütününe erişim ve hizmetin uzak noktalarda da etkin bir şekilde sunulma imkanının varlığı, vatandaşların yerel yönetimlere karşı aidiyet duygusunun pekişmesi sağlanmıştır.

AMAÇ ve YÖNTEM

Akıllı kentler için çevresel sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi ve refah, katılımcılık son olarak da bilgi entelektüel sermaye olmak üzere akıllı kentlerin temelde dört hedef unsuru etrafında akıllı kentler ve değişen şartlara ve koşullarla ortaya çıkan rollerinin ortaya konulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada tez, makale ve bildiriler ana materyali oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde yorumlanması ana yöntemi oluşturmaktadır.

BULGULAR

KENT KAVRAMI

Toplumsal ve sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan, doğası gereği bir arada yaşama ihtiyacı içerisinde. İnsanları bir arada yaşamaya iten şey tek başlarına çözemedikleri zorlukları, topluluk içerisinde kurulan sosyal ilişkiler aracılığıyla çözmeleridir. Yerleşik yaşam öncesi güvenlik kaygısı ve iş bölümü gibi gerekçeler ile bir arada yaşayan insanlar, yerleşik yaşama geçtikten sonra üretim ve meslek grupları gibi sosyal ilişkiler çerçevesinde bir arada yaşamaya devam etmiştir. Bu sebeple kentler insan doğasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış yerleşim birimleridir.

“Kent” sözcüğünün etimolojik kökenine ilişkin olarak yapılan literatür araştırmasında bu sözcüğün Soğdca’dan (kend) Türkçeye geçtiği görülmüştür. Oğuz Türkleri ve onun etkisi altındaki kabileler tarafından köy sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılan kend sözcüğü, Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan “*Dîvânu Lugâti't-Türk*” isimli Türkçe-Arapça sözlükte ise Türk kabilelerinin büyük bir kısmında olduğu gibi “şehir” sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır. (Gürsoy, 2019: 8)

Nitel ölçütlerin yanı sıra kent kavramına pozitif ve negatif özellikler taşıyan bazı nitel anlamlar yüklenmiştir. Örneğin, ilerleme, uygarlık, özgürlük, refah, üretim ve zenginlik gibi pozitif kavramlarla ilişkilendirilen kent kavramı aynı zamanda ahlaki çöküntü, suç, kargaşa, yoksulluk ve çevre kirliliği gibi negatif kavramlarla da ilişkilendirilmektedir. Oysa kent kavramı ne sadece pozitif ne de sadece negatif

kavramlarla ilişkilidir. O, her iki uç noktayı da farklı düzeylerde bünyesinde barındırmaktadır. Yani hem pozitif hem de negatif kavramlarla farklı şekillerde ilişkilendirilebilir. (Bal, 2011: 26)

Çok boyutlu, sınırları kesin olmayan, bakış açısına ve zamana göre değişen kent kavramına ilişkin ortak bir tanım yapılamasa da yönetsel, demografik, iktisadi ve sosyolojik ölçütler göz önünde bulundurularak kapsayıcı bir tanım yapılabilir. Toplumsal yapı bakımından çeşitlilik göstermesine rağmen insanların iş bölümü temelinde etkileşim içerisinde olduğu, dikey ve yatay hareketlilik içerisinde belirli bir nüfus yoğunluğunun üzerinde olan, ekonomik faaliyet olarak tarımsal üretimin ötesinde ikinci ve üçüncü sektör faaliyetlerinin vuku bulduğu, siyasal ve yönetsel açıdan bir bütünlük teşkil eden dinamik mekânlara kent denir. İnsan doğasının bir ürünü olan kent, çağlar boyunca insanlara yaşam alanı olmuştur. Sınai ve ticari faaliyetler kentler aracılığıyla gelişmiş ve kültürel faaliyetler kent ortamında ilerleme fırsatı bulmuştur. Medeniyet tarihi açısından son derece önemli olan kentlerin sürdürülebilir olarak gelişmesi ve o kentte yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılması kentsel yönetimlerin sorumluluğundadır. (Gürsoy, 2019: 11)

Görülmektedir ki kent, dinamik yapısı ve var olan farklı bakış açıları sebebiyle tanımlanması zor bir kavramdır. Kent herhangi bir ölçü aleti ya da yönetim bilimi ile ele anılabileceği gibi nüfus sayımı ya da bir şiirle ya da türkü ile de ele alınabilir.

AKILLI KENT KAVRAMI

Kentlerin sorunları ve ihtiyaçları karşısında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten akıllı kent uygulamaları, küreselleşen dünyada birçok yönüyle birbirleriyle etkileşim içerisinde olan kentlerin, yaşanabilirliğine, rekabet edilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine etki ederek yeni bir yöntem yaklaşımının belirlenebilmesinde etkili olmuştur. Kentlerin yeni bir politika, strateji ve vizyon kazanmasını sağlayan akıllı kent kavramı, birçok farklı kurum, kuruluş, teknoloji üreticisi ve teorisyen tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda; **T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı** tarafından hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında Akıllı Kent Kavramı, "Paydaşlar arası işbirliği ile hayta geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerçekleştirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşabilir ve sürdürülebilir şehirler" şeklinde tanımlanmıştır. **Dünya Bankası** akıllı kenti, mevcut teknolojilerin kullanılarak vatandaş ile yönetimler arasında daha iyi ilişkiler geliştiren bir kent olarak tanımlamıştır. **International Business Machines (IBM)** akıllı kenti, faaliyetlerin daha iyi anlamak, kontrol etmek ve kullanılan sınırlı kaynakları optimize etme için birbirine bağlı tüm verilerin en iyi şekilde kullanıldığı kent olarak tanımlamıştır. **Giffinger**, akıllı kenti, modern kentlerin vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırmasını sağlayan akıllı çözümlerin aranması ve tanımlanması anlamına geldiğini öne sürmüştür. (Bulut ve Aslan, 2021: 3)

Frost ve Sullivan; Akıllı Şehirlerin, Akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı bina, akıllı hareketlilik, akıllı altyapı, akıllı teknoloji, akıllı sağlık ve akıllı vatandaş olmak üzere 8 temel bileşenden meydana geldiğini belirtmişlerdir. (Sevim, K., 2019: 111)

Şekil 1: Akıllı Şehir Bileşenleri (Frost&Sullivan)

Kaynak: Sevim, vd. (2019).

Mimaride Akıllı Kent Kavramı ve Tanımları

Mimaride enerji verimli, çevresel tasarım, yeşil, çevreye duyarlı, iklimsel veya çevre bilimle ilgili ifadeler olduğu görülmektedir.

Akıllı kent, operasyonlarını daha iyi anlamak, kontrol etmek ve sınırlı kaynakların kullanımını optimize etmek için günümüzde birbirine bağlı tüm bilgileri en iyi şekilde kullanan kenttir. (Mirghaemi, 2019: 40)

Akıllı kent, mevcut ve gelecekteki zorlukları çözmek ve heyecan verici yeni hizmetler yaratmak için her yerde bulunan iletişim ağlarının, yüksek düzeyde dağıtılan kablosuz sensör teknolojisinin ve akıllı yönetim sistemlerinin gücünü kullanan kenttir.

Akıllı kent, yenedünya düzeni içerisinde vatandaşların hayatını iyileştirmek için geleneksel Politikaların ve stratejilerin ötesine geçen, teknolojiyi toplumsal yaşamla bütünleştiren ve yaşam kalitesine çözümler sunan kenttir.

Akıllı kent, sadece aşırı nüfusla değil, aynı zamanda ulaşım, kirlilik, sürdürülebilirlik, güvenlik, sağlık ve iş dünyası gibi toplumdaki en büyük güçlüklerle baş etmenin temel kavramıdır.

Akıllı kent, teknolojiye ve sağladığı olanaklardan kentin sağlıklı gelişmesinde faydalanılan, zamanla kenti cazibe merkezi kılan ve teknolojik olanaklardan kent yönetimi, iş birimleri ve kentli nüfusun faydalandığı yerdir. (Mirghaemi,2019: 40)

Akıllı Kent Bileşenleri(Unsurları)

Akıllı kentlerin gelişimine katkı sağlayan; “akıllı vatandaş, akıllı yönetim, akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı yaşam” gibi altı ana unsur bulunmaktadır.

Şekil 2: Akıllı Şehir Bileşenleri

Kaynak: <https://blog.atikeryazilim.com.tr/Blog/Endustri-40/Sehirlerin-Akilli-Hli-Akilli-Kent-Uygulamalari>

Akıllı Vatandaş: Akıllı kentin en önemli aktörü olarak vatandaşların akıllı, bilinçli ve kaliteli sosyal sermayeye sahip olmaları gerekir. Yeterlilik seviyesi, hayat boyu öğrenme eğilimi, toplumsal ve etnik çeşitlilik, esneklik, yaratıcılık, açık fikirlilik ve toplumsal yaşama katılım akıllı vatandaş bileşeninin özellikleri arasında değerlendirilmektedir. Akıllı kent uygulamalarında akıllı insan veya akıllı vatandaş kavramının odak noktası olduğu ve akıllı vatandaş olmadan akıllı kentlerin olamayacağı ve başarıya ulaşamayacağı da unutulmamalıdır (Örselli ve Akbay, 2019: 231)

Akıllı Yönetişim: Akıllı yönetim vatandaş katılımını, vatandaşlar için katılım sürecini kolaylaştıran işlemleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini içermektedir. Yönetişim ilkesi gereğince e-devlet, sosyal medya, gönüllülük yoluyla oluşturulan katılım örgütleri vasıtasıyla karar verme süreçlerine mümkün olduğunca şehrin tüm aktörlerini dâhil etme söz konusudur. (Bilici ve Babahanoğlu, 2018: 131)

Akıllı Ekonomi: Akıllı ekonomi, yerel ve küresel ekonomik ağlarla bütünleşmenin yanı sıra ekonomik rekabet edebilirlik kapsamında girişimcilik, yenilikçilik, ekonomik imaj, markalaşma, verimlilik, işgücü piyasasının esnekliği uluslararası yerleşmişlik, değişebilirlik ve dönüşebilirlik yeteneği ve iş piyasalarının esnekliğini de kapsamaktadır. Yani akıllı yönetimi benimseyen kentin akıllı olarak nitelendirilebilmesi için ekonomisinin de akıllı olarak yönetilmesi gereklidir. Yukarıda sayılan şartların sağlanabilmesi için yapılacak olan projelerin ve programların ek finansman ihtiyacı tüm ülkeler için en temel zorlukların başında gelmektedir. Doğru ekonomik modeller ve teknolojiler uygulanırsa kaldıraç etkisiyle mevcut kaynaklar daha etkin kullanılabilir, finansmana, insan kaynağına veya zamana dair sıkıntılar aşılabilecektir. (Örselli ve Akbay, 2019: 232)

Akıllı Hareketlilik/Mobilite: Akıllı hareketlilik kavramı bilgi ve iletişim teknolojileri destekli nakliye ve lojistik hizmetlerini kapsamaktadır. Kentin lojistik akışını geliştirmek adına trafik koşullarını, coğrafi ve çevresel etmenleri etkin bir şekilde kentin hareketlilik düzenine entegre edebilme kabiliyetidir. Kentin hareket kabiliyetinin artırılması için, yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kurulması, çevre ile dost yakıtlara dayalı toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi bu kavram içerisinde değerlendirilebilir. (Bilici ve Babahanoğlu, 2018: 131)

Akıllı Çevre: Akıllı hareketlilik/mobilite sağlanırken çevrenin göz ardı edilmemesi için akıllı düzenlenmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Akıllı çevre kapsamında; altyapı otomasyonu, su ve kanalizasyon sistemleri takibi, katı atık toplama/ayırıştırma sistemleri, çevre kalitesi ölçümü, enerji tüketimi azaltma gibi uygulamalar yer almaktadır. (Örselli ve Akbay, 2019: 232)

Akıllı Yaşam : Akıllı hayat, kamu güvenliği, suçla mücadele (kamera ya da sesli takip sistemleri), kentsel acil müdahale ve denetleme, afet yönetimi, itfaiye, sağlık ve eğitim hizmetleri, kültür ve turizm hizmetlerinde iletişim/yönlendirme gibi uygulamaları içermektedir. . (Varol, 2017: 55)

Akıllı kentin sıralanan bileşenlerini tamamlayıcı nitelikte, akıllı kentlerin inşası sürecinde birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Sadece teknoloji merkezli bir düşünce eksik bir yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu sebeple kentin bileşenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi gerekmektedir. Nam ve Pardo (2011) çalışmasında kentin bütüncül bir yaklaşım benimsemesi için akıllı kentin üç temel yapıtaşını “teknoloji, insan ve kurumsal” boyut olarak ele almıştır. Akıllı kentlerin tanımlanmasında kullanılan altı bileşen bu üç boyut üzerinden incelenmesi mümkündür. Açıklanan özellikler akıllı kenti oluşturma adına paydaşları bir araya getirmenin, iş birliği oluşturmanın yolunu oluşturur. (Örselli ve Dinçer, 2019: 95)

Akıllı kent oluşum sürecinin tamamen sorunsuz yürütülebilmesi söz konusu değildir. Temelde karşılaşılan sorun finansman eksikliğidir. Ne yazık ki pek çok yatırımcı ve kurum, akıllı kentlerin ekonomik büyümeye yaptığı katkılara ve vatandaşların yaşam standartlarını olumlu etkilemesine rağmen, kentlerin akıllı hale dönüştürülmesinde, sermayelerini aktarma konusunda gönülsüz yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca finansman sorunun yanında, akıllı kent uygulamalarının başarıya ulaşmasını akamete uğratabilecek ağ teknolojileri ile bilgi ve verilerin tümünün bir noktada toplanması neticesinde yaşanabilecek olumsuz durumlar veya tehdit anında eldeki kaynağın tamamının etkilenebileceği fikridir. Nitekim siber bir saldırı durumunda akıllı kentlerin veri tabanında bulunan yazılımların zarar görmesi birçok hizmetin aksamasına neden olabilecektir. Ancak günümüzde her teknolojinin ağ tabanlı olduğunu göz önüne alındığında bu durumun olumsuz bir sonuç olmadığı, gerekli önlemlerin alınması durumunda olumsuz sonuçların asgariye indirilebilecek olması aşikârdır. Akıllı kent uygulamalarında karşılaşılan başka olumsuz bir husus ise, benimsenen akıllı kent yaklaşımlarının vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştırarak daha rahat ve sürdürülebilir bir etki oluşturmayı hedeflese bile, genellikle “akıllı” uygulamalar yöneticiler tarafından yukarıdan aşağıya olacak şekilde inisiyatifler çerçevesinde yürürlüğe konulmaktadır. Akıllı kent kavramı vatandaşları temel alsa da genelde kurumlar tarafından tasarlanan uygulamalar da vatandaşlar üretici ve yenilik kaynağı olmak yerine tüketici ve kullanıcı olarak kabul edilmesi gibi zaman zaman yanlış düşünceler ortaya konulmuştur. (Örselli ve Dinçer, 96) Oysaki akıllı kentleşme süreci tüm paydaşları özellikle de kentin sakinlerini temel etkileşim öznesi kabul eden bir süreci barındırmaktadır.

Akıllı Kentlerin Temel Göstergeleri

Bir kentin akıllık düzeyinin ölçülmesinde kullanılan göstergeler akıllı bileşenlerde olduğu gibi kuruluştan kuruluşa farklılıklar göstermektedir. Ayrıca akıllı kentlerin performanslarının, önceden belirlenen göstereleler üzerinden yapılacak ölçümlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırılması da büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda OECD akıllı kent performans ölçümü için 6 temel boyut belirlemiştir.

✓ Akıllı kent yatırımının karlılığı ve yatırım getirisi.

Bu boyutta kısaca; karlılığı ölçmenin özel sektör için önemli olduğuna, çünkü özel şirketlerin karlı projeleri olmayan bir girişime katılmaya pek ikna olmayacaklarına dikkat çekilmektedir. (Pektaş, 2021: 79)

✓ Kentler arasındaki ekonomik gelişime seviyeleri ve kentsel değer zinciri farklılıkları.

Bu boyutta özetle; yerleşik ve ekonomik olarak olgun kentlerde çok sayıda akıllı kent pilot projesi olduğu, ancak gelişen dünyanın diğer bölgelerindeki kentlerin çoğunluğunun akıllı kentleri ikmal etmek için aynı kapasiteye sahip olmadıkları geçmişte tecrübe edildiğinden, kent performans ölçümünde dünyanın farklı bölgelerindeki farklı gelişme düzeylerini tanıma ihtiyacı bulunduğu vurgulanmaktadır. (Pektaş, 79)

✓ Doğru verileri toplamak ve kullanmak için kentlerin kapasitesini geliştirmek.

Bu boyutta; doru ölçüm e kalite verilerini elde etmenin kritik önemi vurgulanmakta, bir kentin kapasitesi bazı önemli yönlerden kısıtlıysa, bu durumun akıllı kentlerin gelişimini de kısıtlayacağına dikkat çekilmelidir. (Pektaş, 79)

✓ Akıllı kent yatırımını bir kentin stratejik öncelikleri ve hemşerilerin ihtiyaçları uyumlu hale getirmek.

Bu boyutta; ölçümlerde kentin elde etmeye çalıştığı sonuçların göz önünde tutulması gerektiği ve kent sakinlerinin ihtiyaçlarını dikkate almanın ve topluluk içinde güven inşa etmenin önemli olduğu

belirtilmekte, hemşerileri erken bir aşamada karar süreçlerine dahil etmenin girişimin güçlenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. (Pektaş,79)

✓ Çok kriterli/ölçütlü yaklaşım.

Bu boyutta; Nokia deyiminin ölçümün adağının zaman içinde değişebileceğini gösterdi ifade edilmektedir. Nokia bu kapsamda, paradigma değişikliğine uyum sağlamak ve insanları ilk sıraya koymak için 5 bileşen etrafında yeni bir model oluşturmuş. Bunlar; yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, emniyet ve güvenlik, ekonomi ve meslekler, hiper bağlantı ve temel kentsel hizmetlerdir. (Pektaş, 80)

✓ Küçükten başlamak ve olası başarısızlıklardan ders çıkardıktan sonra ölçeği büyütme

Bu boyutta; akıllı kent çözümlerinin, bir kenti dönüştürmek için mutlaka bir mega proje olması gerekmediği küçük ölçekli altyapı ile başlayabileceği görüşüne yer verilmektedir. (Pektaş, 80)

Akıllı Kentlerin Gelişim Evreleri

Evre	Açıklama
Akıllı Kent 1.0	IBM (Uluslararası İş Makineleri), Cisco gibi büyük ve çok uluslu şirketlerin süreci yönettiği, teknoloji güdümlü ve idarenin müşteri olduğu akıllı kent evresidir.
Akıllı Kent 2.0	Bu evrede, şirketlerden ziyade yerel yönetimlerin sahiplendiği bir akıllı kent modelinden bahsedilmektedir. Gelişime açık belediye başkanları tarafından desteklenen sistemle birlikte akıllı kentlerin yerel yönetimler ayağı güçlenmiştir.
Akıllı Kent 3.0	Akıllı kentlerin hemşehri (paydaş) katılımlı gelişim modelini benimsediği evredir. Hemşehriler akıllı kentleşme sürecini etkilemektedir

Kaynak:(Çakıcı ve Öztaşlan,2021: s.211)

E-KATILIMCILIK VE AKILLI TOPLUM

Akıllı şehir vizyonunun gerçekleşmesinde o şehirde yaşayan vatandaşlar büyük önem taşımaktadır. Akıllı şehirlerde yaşayan insanların yüksek bilinç düzeyine sahip olmaları ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerine de entegre olmaları beklenmektedir. Zira “akıllı toplum” akıllı şehir yaklaşımını benimsemiş ve bu yaklaşıma katkı sunarak yönetime katılımıyla akıllı şehir yaklaşımının etkili parçası olarak görülmektedir. Akıllı şehirlerde katılımcılık genel olarak e-katılımcılık şeklinde yorumlanmaktadır. E-katılımcılık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanların katılımcılığı artırmak için kullanılması olarak değerlendirilmektedir

E-katılımcılık unsurları vatandaşın katılım alanını genişletme, demokrasi düzeyini yükseltme ve yönetimin aldığı kararları meşrulaştırma konularında yol kat edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca vatandaşların karar alma süreçlerinde yer almasına olanak sağlarken bireylerin sosyal ve siyasal sorumluluğunu da geliştirmektedir. Örneğin internet platformları vatandaş ve siyasi temsilci arasındaki bağı yeniden formüle etmektedir. Bu bağlamda vatandaş, temsilcisi ile doğrudan iletişime geçerek karar alma sürecine katılım sağlamaktadır. Burada en önemli faktör internet tabanlı uygulamalardır. Üstelik sosyal medya gibi platformların geliştirdiği yeni iletişim ağının yönetim tarafından etkili kullanılması sonucunda birçok olumlu çıktı doğmaktadır. Bu çıktılar yönetim-vatandaş iş birliği ve iletişiminin gelişmesi, vatandaşın yetkilendirilmesi/güçlendirilmesi, yönetimde şeffaflık ve açıklık kazandırılması şeklinde sıralanmaktadır. (Laleoğlu, 2021: 19)

Yeni kamu yönetimi anlayışı dahilinde gelişen ve katılımcılığın yükselmesine katkı sağlayan bir diğer unsur “e-açıklık”tır. E-açıklık yönetimin şeffaf ve açık olması anlamı taşırken e-yönetişim kavramının da öne çıkan alt başlıklarından birisidir. Bu unsur vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla yönetimi takip edebilmesi ve yönetim hakkında bilgi sahibi olmasıyla harekete geçmektedir. E-açıklık vatandaşlara bilgiye ve gelişen süreçlere erişim imkanı sağlamaktadır. Böylelikle halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımının önü açılmaktadır. Bu doğrultuda karar alma süreçlerinde vatandaşların da aktörleşmesi kamu yönetimi için yeni bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu yeni durumun oluşturduğu politika zinciri günümüzde “akıllı ve elektronik yönetim” olarak adlandırılmaktadır. (Laleoğlu, 20)

BÜYÜK VERİ VE AKILLI ŞEHİRLER

Akıllı şehir uygulamalarında büyük veri özellikle daha önce bilinmeyen veya belirgin olmayan olayların ortaya çıkarılması ile birlikte yerel yönetimlerin karar verme özelliğini geliştirmektedir. Ayrıca

şehirçilik hizmetlerinin daha verimli olmasını sağlayarak kamu kurumlarının şeffaflığını artırmaktadır. Böylelikle vatandaşlar ile yönetim arasındaki iletişim problemleri asgari seviyeye düşürülmektedir.

Büyük veri, belediyeçilik anlamında karşılaşılan sorunları öncesinden öngörmek ve daha iyi çözümler üretmek açısından potansiyel olarak önemli kazanımlar sağlamaktadır.

(Memiş, 2018: 78)

Bu kazanımlar ise belirli bir çerçeveye kavuşması adına üç başlık altında toplanabilir.

Kaynakların Verimli Kullanılması: Artan nüfus ile birlikte birçok kaynağın tükenmesi ya da pahalılaşması nedeniyle eldeki kaynaklar daha değerli hale gelmiştir. Bu anlamda kurumsal kaynakların planlanması ve coğrafi bilgi sistemleri gibi oldukça farklı ve kapsamlı alanlarda teknolojik sistemlere başvurulmaktadır. Bu sistemler dahilinde çalışmaların yerinden izlenmesi, atıkların kontrol altında tutulması ve kaynak tüketiminin azalması hedeflenmektedir. Atık, kaynak ve enerji bileşenlerinin kontrolü de böylelikle sağlanabilir hale gelmiştir.

Daha İyi Hayat Şartları: Uygulanan hizmetler sayesinde zaman ve kaynak bakımından daha az kayıp verilmektedir. Kamu/özel fark etmeksizin tüm yaşam alanları verimli ulaşım ve bilgi sistemleriyle donatılmaktadır. Bunun doğal bir çıktısı olarak da vatandaşlar daha yüksek hayat standartlarına sahip olmaktadır.

Şeffaflık ve Açıklık: Akıllı şehirlerin yönetimindeki en önemli unsurlarından ikisi şeffaflık ve açıklıktır. Veri ve kaynakların paylaşımı belli normlar dahilinde de bu doğrultuda sağlanmalıdır. Şehri daha akıllı kılmak için ise iş birliği ve iletişim mekanizmaları sık kullanılır hale gelmelidir. Buradan hareketle toplanan veriler çeşitli kurumların projelerine katkı sağlamak ve açık bir yönetim oluşturmak adına yayımlanmaktadır. Şehirlere ait verilerin herkese veya sınırlı kullanıcılara yönelik açık hale gelmesi karşılaşılan sorunların çözümünü hızlandırmaktadır. (Laleoğlu 2021: 23)

AKILLI KENT ARAÇLARI ve KULLANILAN BAŞLICA TEKNOLOJİLER

Akıllı kent, içine akıllı sistemler yerleştirilmiş veya olayların akıllıca kavranmasını sağlayan fikirlere ve insanlara sahip kentsel alandır. Yoğun nüfuslu kentlere yönelik olarak yönetim, ekonomi, çevre, enerji, ulaşım ve sosyal yaşam başlıklarında sürdürülebilir ve verimli hizmet üretmeyi hedefleyen akıllı kentler araç olarak çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır.

Mobil Cihazlar

Mobil cihaz, ses, mesajlaşma ve veri hizmetlerinin sağlanması için kablosuz bağlantı aracılığıyla iletişim sağlayan taşınabilir cihazlara verilen genel bir isimdir. Akıllı telefonlar, tabletler, e-okuyucular, cep bilgisayarları ve taşınabilir müzik çalarlar mobil cihazlara birer örnektir. Mobil hizmetler ve mobil cihazlar, her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Telekomünikasyon alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden birisi olan tarafından yayınlanan rapora göre yaklaşık 7,4 milyar olan dünya nüfusunun 3,2 milyarı (%43,24) geniş bantlı mobil teknolojiler aracılığıyla internete erişmektedir. 2022 yılı için yapılan gelecek projeksiyonunda ise bu sayının 5,8 milyar aboneye ulaşacağı tahmin edilmiştir. Konum takibi, uzaktan erişim, mobil ödeme, sosyal medya kullanımı gibi faaliyetlere olanak sağlayan mobil cihazlar vatandaşların akıllı kent uygulamalarına ulaşımını kolaylaştıran bir araçtır. (Gürsoy, 2019: 63)

Dijital Platformlar

Dijital platformlar arz ve talebin buluşma noktası olarak kullanılmaktadır. Hemşehrilerin kentlere ilişkin görüşlerini, fikir ve önerilerini paylaşabileceği, ilgili sorumluların bu fikirleri değerlendirebileceği akıllı kent platformları yaygınlık kazanmaktadır. Böylelikle düşük maliyetli ve katılımı arttıracak çözümler sunulmaktadır. (Pektaş,2021: 83)

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti, ürünlerinden sokak mobilyalarına ve binalara kadar değişebilen günlük nesnelere birbirine bağlama kavramını tanımlamaktadır. İnternetin üçüncü dalgası olarak kabul edilen IoT, gelişmiş sensörlerin ve kablosuz internet ağlantısının fiziksel eşyalarda kullanılmasıdır. Akıllı sistemler

tarafından verilerin ilenmesiyle kaynakların ve altyapının daha verimli kullanılması sağlanmaktadır. (Pektaş 2021: 83)

Büyük Veri

Günümüzde büyük veri, geleneksel bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulamaları ile işlenmesi çok zor olan büyük ve karmaşık veri kümelerini ifade etmektedir. Elektronik cihaz ve ağ kullanımının artmasının ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesinin bir sonucu olarak çok yüksek miktarda veri üretilmektedir. (Gürsoy, 2019: 65)

Yaşanan teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler küresel veri kümesinin artmasına yol açmıştır. Yine kentler sahip olduğu demografik yoğunluk ve teknolojik altyapı sebebiyle farklılaşmış ve büyük ölçekli veriler üretmektedir. Kentsel alanlarda bulunan sistemler ve sensörler aracılığıyla üretilen büyük hacimli verilerin toplanması, saklanması ve analiz edilmesi işlemleri geleneksel bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülememektedir. “Büyük verinin devasa boyutları ile bundan fayda sağlamak için gereken analizlerin karmaşıklığının birleşmesi, yeni sınıf teknolojilerin ve bunları yönetecek araçların gelişmesine neden olmuştur. Aslında büyük veri, genelde, hem yönetilen verinin türünü, hem de onu depolamak ve işlemek için kullanılan teknolojiyi anlatmaktadır” (Doğan ve Arslantekin, 2016: 22)

Şekil 3: Büyük Veri

Kaynak: <https://erphaber.com.tr/erp-yazilimlari-buyuk-veri-big-data/>

Bulut Teknolojisi

Veri hacminde ve çeşitliliğinde yaşanan bu artış sebebiyle verilerin toplanması ve saklanması günümüzde ciddi bir sorun alanı teşkil etmektedir. Yaşanan bu sorunlara karşı rasyonel ve kablosuz bir çözüm olarak bulut bilişim teknolojisi ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji, donanım yerine yazılım ile ilişkili bir tür veri depolama hizmetini ve işlem kapasitesini ifade etmektedir. Sanallaştırmaya dayalı bir veri depolama ve dağıtım modeli olan bulut bilişim teknolojisinin temelleri on yıllar öncesindeki ağ teknolojisine ve merkezi depolama fikrine dayandırılmaktadır. Söz konusu depolama ve erişim işlemi internet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bulut teknolojisi sayesinde yer ve zaman kısıtı ortadan kaldırılarak; depolanmış “büyük verilere” anlık olarak istenilen yerden erişilmesi sağlanmıştır. Daha fazla depolama alanı ve hızlı veri transferi imkânı sunan bulut teknolojisi aynı zamanda depolama maliyetlerini de düşürmektedir. Akıllı kentlerde üretilen sayısallaştırılmış veriler, bulut teknolojisi aracılığıyla tek merkezden, hızlı erişim ve düşük maliyet ile kullanılabilir. (Gürsoy, 2019: 67)

Sürücüsüz Taşıtlar

Sensörler ve akıllı yazılımlarla desteklenen sürücüsüz taşıtların, ilk etapta kendilerine özel dizayn edilen yollarda kullanılarak trafiği azaltması, harsları önlemesi ve daha fazla park alanları açması öngörülmektedir. Bu teknoloji toplu taşıma araçlarına da entegre edilebilmektedir. (Pektaş,2021:84)

Dronlar

Bir tür insansız hava aracı olan uçan gözler geçmişte daha çok askeri amaçlarla kullanılmaktayken günümüzde sivilleşmiş ve kullanım alanları çeşitlenmiştir. Günümüzde kentsel alanlarda trafik yönetimi, çevresel tehlikeleri izleme, imar ve yapılaşmanın gözlemlenmesi, kargo teslimatı, erişilmesi zor olan tünel vb. yapıların içinin görüntülenmesi gibi faaliyetlerde kullanılan uçan gözler daha hızlı ve

verimli hizmet sunma ihtiyacının bir sonucu olarak kentlerde kullanılmaya başlanmıştır. Uçan göz, sayısal veriler aracılığıyla inşa edilen akıllı kentler için potansiyel sensör ağlardan birisi olarak görülmektedir. Günümüzde kentlerde veri toplamak için kullanılan uçan göz, akıllı kent ağlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. (Gürsoy, 2019: 69)

Sosyal Etkileşimli Robotlar

Robotlar, endüstriyel amaçlı kullanım sınırlarını ötesine geçerek, ilerleyen teknolojiyle beraber daha esnek olmakla beraber yeni bilişsel ve sosyal beceriler edinilmektedir. Henüz başlangıç halindeki bu teknolojinin daha da gelişmesiyle sosyal etkileşimli robotların, sağlık hizmetlerinde, rehabilitasyon hizmetlerinde, ofislerde ve ev işlerinde insanlara yardımcı olacağı öngörülmektedir. (Pektaş,2021: 84)

AKILLI KENTLERİN HEDEFLERİ

Akıllı kentler, kentteki yol, köprü, kanalizasyon gibi altyapıların ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmetlerinin durumunu takip ederek kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayan ve akıllı çözümler üretmek vatandaşlara sunulan hizmetleri en yüksek seviyeye getirmeyi amaçlar. Bu bağlamda Dameri, akıllı kentler için çevresel sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi ve refah, katılımcılık son olarak da bilgi entelektüel sermaye olmak üzere akıllı kentlerin temelde dört hedef unsuru olduğundan bahsetmiştir. (Aslan,2018: 37)

Çevresel sürdürülebilirlik, akıllı kentlerin çevre hassasiyetinin vurgulandığı önemli hedefleri arasındadır. Nitekim akıllı kentin bileşenleri arasında yer alan akıllı çevre bileşeni çevre sorunlarının kentsel düzeyde minimal boyutlara indirgenmesini amaçlayan bu hedefte trafik, kirlilik ve atık gibi kalemler için akıllı çözümler üretmek üstesinden gelmeyi yöntem edinmiştir. Yaşam kalitesinin ve refahın artırılma hedefinde yerel yönetimlerin izlediği ve izleyeceği politikalar önemli role sahiptir. Akıllı çözümlerin yerel yönetimlerin politikalarında yer alması yerel yönetimlerin hizmet sunumuna katkı sağladığı gibi aynı zamanda kentlilerin de yaşam kalitesinde iyileştirmeler sağlamıştır. Yaşam ve refah kalitesinde iyileştirmeyi hedefleyen akıllı çözümler ulaşım, sağlık, güvenlik gibi kente dair birçok alanda insanların yaşamını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Örneğin, “Akıllı park sistemiyle, 200.000 insanın yaşadığı bir Avrupa şehrinde, park yeri bulma zamanı %50 azaltılarak hem yaşam kalitesine katkıda bulunulabilir hem de yakıt tasarrufu sağlanabilir. (Aslan,2018: 38)

Akıllı kentler için tanımlanan hedeflerden katılımcılık hedefini e-yönetim, aktif vatandaşlık, yönetim ve demokrasi kültürünün oluşması ile ilişkilendirmek mümkündür. Merkezine insanı alan akıllı kentlerde insanın rolü hem akıllı kentin kullanıcısı olmak hem de vatandaşlıktır. Aynı zamanda insanın akıllı kentteki bir diğer rolü veri akışının sağlayıcısı konumunda oluşudur. Örneğin, Seul Belediyesi, 2006 yılında “Fikir Paylaşım Platformu” uygulamasını hayata geçirerek “çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi, vatandaş katılımının ve şeffaflığın artırılması amacıyla vatandaşların şehir yönetimine ilişkin fikirlerin toplanabileceği bir platform oluşturulmuştur. (Deloitte, Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu, 2016: 105)

Akıllı kentler için tanımlanan son hedefte somut olmayan yönü ile bilgi ve entelektüel sermaye oluşumundan söz etmek mümkündür. Bu bağlamda yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin iyi bir seviyede olabilmesi için sadece somut değil somut olmayan kaynaklara da dayanan bir hedef olduğu ifade edilebilmektedir. Günümüzdeki ve gelecekteki zorluklara çözüm üretmek ve yeni hizmet alanları oluşturarak kentte bulunan iletişim ağlarının, sensörler ve nesnelerin interneti teknolojisinin yardımıyla akıllı yönetim sistemlerinin gücünü kullanan akıllı kentlerin hedefleri arasında bilgi ve teknoloji temelli hedeflerin olması gereklilik boyutunda olduğu söylemek mümkündür. Çünkü akıllı kentler günümüzü ve geleceği kapsayan geniş bir vizyon ölçeğine sahip akıllı çözüm sistemleridir. (Aslan,2018: 39)

AKILLI KENT OLUŞUMUNDA KARŞILASILAN SORUNLAR

Pek çok kaynakta anlatılan akıllı teknolojik gelişmelerin ve akıllı altyapıların sağladığı olanaklar önemli olsa da, akıllı şehirler için öncelikle akıllı yönetimler ve akıllı insanlar gerekiyor. Şehirli insanların birlikte akıllı olabilmeleri ancak ortaklaşabildikleri bir gelecek hayali ile başarılı olabiliyor. Akıllı şehir yöneticileri böyle bir ortak hayali demokratik, kapsayıcı bir şekilde, yerelde hemşerileriyle paylaşarak geliştiriyorlar. Ancak bundan sonra şehrin geleceğine ilişkin hedefler ve politika önerileri ortak akıl haline gelebiliyor. Bilimsel yaklaşımla mevcut durum tespiti, karşılaştırılan hedeflere varılabilmesi için yapılması gereken çalışmalar bir yol haritasına bağlı olarak planlanıyor, tümüyle şeffaf, ölçülebilir ve

raporlanabilir adımlarla yürütülüyor. Araştırırsanız, bugüne kadar başarılı olmuş tüm kentlerde çalışmalar böyle başlıyor ve ilerliyor.

Teknolojik ve Teknik Uygulamalar

Akıllı kent oluşumunda karşılaşılan ilk sorun, teknolojik ve teknik konularla ilgilidir. Özellikle uygulama boyutu nedeniyle teknik engeller önemli bir konumdur. Bu alandaki başlıca kısıtlamalar ve güçlükler ise şunlardır; kent tanıma altyapısının ve arayüzlerinin tanımlanması ve standartlaştırılması, cihaz adresleme ve ağ ölçeklenebilirlik, sistemin birlikte çalışabilirliği, algılama yöntemlerinin artırılması, güvenlik ve gizlilik kaygısı. Ancak, yalnızca teknik konulara odaklanılıp, sosyo ekonomik yönler ihmal edilmemelidir. (Akkan,2019: 34).

Ekonomi

Akıllı kent oluşumunda karşılaşılan ikinci sorun ekonomik konularda yoğunlaşmaktadır. Akıllı kent teknolojilerinin benimsenmesi ile ilişkili maliyet, akıllı kentlerin yaygın bir uygulama haline gelmesinde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu teknolojiler, altyapı temelli yeniliklerdir ve büyük paralarla finansal yatırımlar gerektirir⁸⁶. Dolayısıyla, mükelleflerin bu büyük ölçekli ve yüksek maliyetli projelerin fizibilite ve sosyoekonomik ve çevresel faydalarına ikna edilmesi gerekmektedir. Akıllı kent modelinin, açık piyasa mekanizmaları ve vergi mükellefi endişeleri nedeniyle kamu kesiminin finansmanının sınırlı olduğu gelişmiş bir ölçekte kapsamlı bir şekilde uygulandığını göremememizin ana nedenlerinden biri budur. (Akkan, 34)

Toplumsal Meseleler

Akıllı kentler modeli, toplumlar için bazı sorunlu konuları içermektedir. Akıllı kentsel teknolojilerin, altyapıların ve hizmetlerin toplumsal uyumluluğu dikkatle planlanmalıdır; özerklik, gizlilik, güven, uygun fiyatta bulunma, bunlara erişme ve bu avantajlara katılma gibi. Akıllı kentler kentsel planlama katılım süreçlerinde bir değişme sürücüsü olmalı ve gerçek bir e-demokrasi kurma fırsatı sağlamalıdır. Bir başka toplumsal mesele ise akıllı kentler ve uygulamalarının toplumda ekonomik kutuplaşmayı artırması ile alakalı endişelerdir. Araştırmacıları düşündüren bir konu akıllı kentlerin esasen yüksek gelir gruplarına hizmet eden bir olgu olabileceği kaygısıdır. Böyle bir durumda toplumsal kutuplaşma artabilir ve kentlerde ayırım yaşanabilir. (Akkan, 35)

Çevre

Akıllı kent stratejilerinin merkezinde çevre yer alması kentin ihtiyaç duyduğu konuların, tespit edilmesi, çözüm üretilmesi beklenen her konun bütünleşik bir biçimde planlanması ve çevre şartlarına göre organize edilmesi gerekmektedir. Burada amaç işletme maliyetini azaltmak ve kenti teknolojik bir laboratuara çevirmek olmamalı; yetersiz kalınan noktalarda teknolojik yardımla çevresel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi negatif çevresel dışsallıkların azaltılması yönünde olarak çevreye duyarlı hale gelmelidir. (Ocakçı ve Terzi , 2017: 10)

Yönetişim

Gelişmekte olan akıllı kentlerin E-yönetişim sürecinde karşılaştıkları zorluklar vardır. Akıllı kent E-yönetişim zorlukları şöyle sıralanabilir: Su temini ve sıhhi tesisat, güç kaynağı, kentsel ulaşım ve trafik yönetimi, kirlilik kontrolü ve çevresel sürdürülebilirlik, arazi kullanımının düzenlenmesi, kalabalık bölgelerdeki gelişimin yönetimi, altyapı bakımı, polislik, afet yönetimi, kentsel yoksulluk. Bu zorluklara uygun E-yönetişim çözümleri vardır. Fakat ortak bir E-yönetişim çözümü yaratmak için araştırma geliştirme yatırımlarına ve kapsamlı bir koordinasyona ihtiyaç vardır. (Kaygısız ve Aydın, 2017: 7)

COVID 19 SÜRECİNDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

Kentsel mekanlardaki nüfusun hızla artmasına rağmen kentsel sorunların bunlara pareler olarak gerilememesi, giderek daha fazla karmaşık yapıya sahip olan, kentsel yaşam kentsel kaynaklarda yaşanan ciddi sorunlar, doğal kaynakların giderek azalması gibi faktör, kentlerin yönetim, çevre, çarpık kentleşme gibi sorunların daha da artmasına neden olmaktadır. Bununla beraber yeni korona virüs ün ortaya çıkması, kentlerin farklı yönlerden etkilendiği farklı bir sorun ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Dünyanın sahip olduğu yaklaşık 8 milyar nüfusun yarısından çoğunun kentlerde yaşıyor olması 4 milyardan fazla insanın bu tehditle yüz yüze olduğunun bir göstergesidir.

Koronavirüs gibi bulaş durumunun yakın temas ve solunuma bağlı olduğu göz önüne alındığında; bulaşıcı hastalıkların nüfus yoğunluğu yüksek olan kentlerde daha hızlı yayılacağı söylenir. Konut, trafik gibi giderek kronikleşen sorunla, özellikle koronavirüs gibi küresel boyut kazanan salgınlar, ancak kentteki tüm aktörlerin sürece katıldığı yönetişimci bir yönetim anlayışı ile çözüme kavuşabilir. Bu çerçevede koronavirüs sürecinde kentlerin sorun ve ihtiyaçlarına büyük veri, yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti gibi teknolojik altyapılarıyla etkin çözümler üretilebilmektedir. (Bulut ve Aslan,2021: 124)

Akıllı kent ve uygulamalarının salgın sürecindeki yeri, verinin konumsallaştırılması ve karar alma süreçlerinde veri temelli yaklaşımın daha etkin bir sürecin alt yapısını oluşturmasıyla belirgin hale gelmektedir. Salgınla mücadelede verinin, kent için önemi sadece koronavirüs salgını ile başlayan bir süreç değildir.1854 de İngiltere de kolera salgınının yayılımını vaka haritası olarak oluşturup veriye dökmesi ilk uygulamalardan birisi olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten akıllı kent uygulamaları, kentin bir çok alanda karşı karşıya kaldığı sorun ve ihtiyaçlara, salgın sürecinde de çözüm bulabilmektedir. (Bulut ve Aslan, 126)

Koronavirüs ile mücadele de yürütülen uygulamalar, ülkelerin anayasal sistemleri, yönetim yapıları, çözüm yaklaşımlarına göre farklılık göstermektedir. Özellikle konum takiplerinin yapılması, görüntü işleme sistemleriyle kişilerin belirlenmesi gibi uygulamalar daha çok tartışmalara açık da olsa salgınla mücadele kapsamında irdelenmektedir.

Covid-19 salgını sürecinde kullanılan akıllı kent uygulamalarından ilki Çin’de koronavirüs denetiminde kullanılan”**5G Devriye Robotları**” uygulamasıdır. Büyük kapalı alanlara ve havaalanlarında ve alışveriş merkezlerinde devreye alınan robotlar, vücut ısısı ölçümü ve maske denetimi yaparak insan gücünden tasarruf sağlamaktadır. Fark edilebilir durumların tespitinde etkin çözüm üreten bu robotlar topladıkları verileri 5G teknolojisi ile yüksek bir aktarım ile gönderiyor olması yönetim alanında önemli bir kazanım sağlandığını göstermektedir. (Bulut ve Aslan, 129)

Covid-19 salgını sürecinde kullanılan akıllı kent uygulamalarından ikincisi New York’ta sosyal mesafenin ölçülmesi ve takibini izlemeye bağlı olarak devreye alınan,”**Computer Vision in the Time of the Coronavirus Outbreak**” uygulamasıdır. Uygulama koronavirüs sürecinde sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için yaya bisikleti. otomobil ve otobüs hareketliliğinin analiz edildiği bir sistemden yararlanmaktadır. (Bulut ve Aslan 129)

Covid-19 salgını sürecinde kullanılan akıllı kent uygulamalarından üçüncüsü, İtalya da kullanılmakta olan “**Emergenza COVID-19**” çatısı altında hizmet vermekte olan, hareketlilik göstergelerinin ve haritalarının yer aldığı uygulamadır. Verinin konumsallaştırılması temeli olarak, dinamik ve etkileşimli haritalar içeren platformda, acil durumların, seyahat edilen bölgelerin seyahatlerdeki değişimlerin yüzdelik ölçümlerin analizlerine yönelik veriler içermektedir. (Bulut ve Aslan,130)

Covid-19 salgını sürecinde kullanılan akıllı kent uygulamalarından dördüncüsü, Çin’de vaka tespitinde kullanılan “**Akıllı Ses Tanıma Sistemi**” uygulamasıdır. Uygulamada kullanılan ses tarama sisteminde yapay zeka, bulut ve blockchain teknolojisi kullanılarak salgının yayılmasının önüne geçilmekte ve kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. (Bulut ve Aslan,130)

Covid-19 salgını sürecinde kullanılan akıllı kent uygulamalarından beşincisi ve altıncısı, Türkiye’de salgının olumsuz ekonomik etkilerinin toplumsal dayanışma yöntemi ile giderilmeye çalışıldığı “**Bi Komşu**” ve “**İBB Askıda Fatura**” adlı uygulamadır. Salgın sürecinde faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların ihtiyaçlarını, yardımsever kişilerce giderilmesine imkan sağlayan bir platformdan oluşan uygulama, şimdi komşuluk zamanı mottosuyla salgın sürecindeki toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak değerlendirilmektedir. (Bulut ve Aslan ,133)

Covid-19 salgını süreci, kentin zayıf ve güçsüz yönlerinin yeniden kurgulanmasını beraberinde getirmiş; kentlerin özellikle savunmasız yönlerinin belirlenerek koronavirüs salgını sürecinde akıllı kent uygulamaları açısından bazı sorumluluklar ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Günümüzde şehirlerin artan nüfusu ve özellikle nüfusun yoğunluğu, genişleyen kent durumu gibi birçok neden, şehirlerde yanlış kentleşme, yetersiz altyapı, trafik, hava, su, toprak, gürültü temelli çevre

kirliliği, güvenlik ve istihdam açığı gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu noktada kentlerin sorunlarının çözümünde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında yenilikçiliği ve gelişen teknolojiyi rehber edinen bilgi ve iletişim teknolojileri temelli akıllı kent uygulamalarının ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür. Kentlerde artan nüfus ve genişleyen kent ölçeği ile doğru orantılı olan hizmet sayısı, çeşidi ve kapsam alanı göz önünde bulundurulduğunda akıllı kent uygulamaları kentler için gerek Dünya ölçeğinde gerekse Türkiye ölçeğinde bir lüksten ziyade bir ihtiyaç konumuna gelmiştir. Şehir alanlarında geliştirmiş olduğu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sayesinde akıllı kent uygulamalarına duyulan ihtiyaç bugün giderek daha fazla yaygınlık kazanmaktadır.

Bugün değişen dünya düzeninde ülkelerin markalaşma süreçlerinde öne çıkan ana aktörlerin kentler olduğu görülmektedir. Örneğin; tarih, doğa, kültür ve inanç turizmi gibi imkânları ile öne çıkan kentlerin de akıllı kent uygulamaları ile marka değerini pekiştirme eğiliminde olduğu görülmektedir.

Akıllı kentler genel olarak, teknoloji sayesinde zaman tasarrufu sağlamak, bireysel hareketliliği geliştirmek, bilgi ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, enerji ve kaynak verimliliğini artırmak, kentsel karar süreçlerine katılımı artırmak gibi amaçları olan bir yaklaşımın ürünüdür. Onu destekleyenlerin temel iddiası, onun kentsel yaşamı kolaylaştırıp, daha kaliteli hale getireceği yönündedir.

Özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 hastalığı beraberinde getirdiği Pandemi insanları evlerinden çıkarmayıp belli zamanlarda hem özel hem sosyal hayatını önemli şekilde kısıtladığı için tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli akıllı uygulamaların çıkmasında oluşturulmasında ön ayak olmuş uygulamaların güncelliği ve kullanılabilirlik seviyeleri artmış tabir yerinde olursa dijitalizme giden yolda ilerlemeler olmuştur. Bu durumun ilerleyen yıllarda olumlu ve olumsuz etkilerini görmekte olacağız.

KAYNAKÇA

- Akkan, M. (2019) “Akıllı Kent Uygulamaları Ve Konya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya, Ss:34-111
- Aslan, M.M. (2018) ”Akıllı Kent Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Kahraman Maraş Örneği” Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Hatay, Ss:13-39
- Bal, H. (2011), Kent Sosyolojisi, 1.Baskı , Isparta, Fakülte Yayınevi
- Bilici, Z., Babahanoğlu, V. (2018) “Akıllı Kent Uygulamaları Ve Konya Örneği”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 2 ,S:131
- Bulut, Y., Aslan, M. (2021), Akıllı Kentler, 1.Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi
- Çakıcı, K., Özaslan, R.K. (2021) “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Akıllı Kent Uygulamalarındaki Karşılığı”, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt:12.2 S.211
- Doğan, K., Aslantekin, S. (2016),”Büyük Veri Önemi Yapısı Ve Günümüzdeki Durumu”, Dtcf Dergisi, Sayı:56(1) S:22
- Gürsoy, O. (2019) “Akıllı Kent Yaklaşımı Ve Türkiye’deki Büyükşehir İçin Uygulama İmkanları ”Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Ankara, Ss. 8-75
- Kaygısız, Ü., Aydın, S.Z. (2017) “Yönetişimde Yeni Bir Ufuk Olarak Akıllı Kentler”, Mehmet Akif Ersoy Dergisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 18, Ss:64-70
- Laleoğlu, B. (2021), “Akıllı Şehirler Ve Değişen Şehir Yönetimi Ve Türkiye”, 1.Baskı, İstanbul, Seta Yayınları
- Memiş, L. (2018), “Akıllı Teknolojiler, Akıllı Kentler Ve Belediye Örgütlenmesinde Dönüşüm”, Yasama Dergisi, Sayı:36 S:78

Mırghaemi, S.A. (2019) “Akıllı Kentler Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği”, Beykent Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı.12/2, S:231-236

Ocakcı, M., Terzi, F. (2017) “Kentlerin Geleceği Akıllı Kentler” İtü Vakfı Dergisi, Sayı:77 S.10

Örselli, E., Akbay, C. (2019) “Teknoloji Ve Kent Yaşamında Dönüşüm Ve Akıllı Kentler”, Uluslararası Yönetim Akademi Dergisi, Cilt.2, Sayı:1 Ss:231-236

Pektaş, Ethem Kadri,(2021) “Akıllı Kentler Ve Türkiye’deki Akıllı Kent Uygulama Ana Trendleri”, Akıllı Kentler, Ss:79-101

Sevim, M.A., İbrahim Kırcova, İ., Çuhadar, E. (2019), “Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Vizyonu: Şehir Yönetim Araçları Ve Trendler” S:111-116

Varol, Ç. (2017), “Sürdürülebilir Gelişmelere Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları”, Çağdaş Yerel Yönetim, Cilt:26, Sayı:1 S:55